

NOTA AL TESTO DI RAIMBAUT D'AURENGA, "ASSATZ M'ES BEL" (BdT 389,17)

«REGEM steht als *reg* (statt *rei*) im Reim bei Raimbaut d'Aurenga 389,17 v. 48, 58».¹ Nel particolare schema metrico a *coblas* ternarie di questa canzone, e precisamente nella terna di strofe IV-VI, *reg* (o *reig*, come legge il ms. D al v. 48) rima con *deg* : *adreg*. È il caso di ricordare che *reg* – attestato ancora in Raimbaut 20,12 nel ms. a – rappresenta una isoglossa sud-orientale.² Alle occorrenze già note³ si possono ora aggiungere Pujol⁴ 3,17 *reg* in rima con *dreg*, *pleg*, *corteg*, *estrech*, *maladreg*, *freg*, *naleg*; e un certo numero di attestazioni nel Vangelo di Lyon: «La forme courante dans notre texte est *rei*: *reg* et *reig* ne se rencontrent que sporadiquement»; fra gli esempi proposti ci sono *reg*, *regs*, *retz* [Mc. 6/14], *reig*, *reigs*.⁵ Particolarmente interessante la forma *retz*, compromesso grafico tra *reg* e la più nutrita serie di lemmi uscenti in *-g* < *-CT*.⁶ In parallelo a *reg*, Raimbaut offre varie occorrenze di *ve(i)g* e *deg* alla 1^a pers. del pres. ind., oltre a due attestazioni di *veraiga* per *veraia*.⁷

Nella canzone rambaldiana di cui ci occupiamo, il grafema *-g* di *adreg* rappresenta *-CT*, mentre *deg* al v. 36 significa 'debbo' (più comunemente *dei*). Per il secondo *deg* la questione è più delicata (vv. 56-60):⁸

L'enojos tric,
sian del ric
sobeiran reg
maudig, e deg
dels janglos parliers maldizens!

¹ Carl Appel, *Provenzalische Lautlehre*, Leipzig, O.R. Reisland, 1918, p. 76, § 55d.

² Il tipo *reg* arriva fino all'Aveyron, cfr. Otto Schultz-Gora, *Altprovenzalisches Elementarbuch*, Heidelberg, C. Winters, 1915, p. 145 (*Urkunde von 1227*). Non affidabile, a detta dell'autore stesso, l'occorrenza registrata da Louis A. Terracher, *À propos d'une source mineure de la lexicologie occitane: le Glossaire de la langue d'oc de Pierre Malvezin*, «Revue de linguistique romane», 47 (1983), 299-334, p. 303.

³ M. Perugi, *Modelli critico-testuali applicabili a un lessico dei trovatori del periodo classico (LTC)*, «Studi Medievali», 31 (1990), 481-544, p. 540.

⁴ Il suo nome «ci permette di presumere che sia stato originario del villaggio di Pujol (nei pressi di Auriol, nelle Bouches-du-Rhône), mentre i riferimenti contenuti nei suoi esercizi poetici ci garantiscono che fu attivo presso le corti provenzali della prima metà del XIII secolo» (S. Guida/G. Larghi, *Dizionario biografico dei trovatori*, Modena, Mucchi, 2014, pp. 435-6).

⁵ Peter Wunderli, *Le Nouveau Testament de Lyon (ms. Bibliothèque de la ville A.i.54/Palais des arts 36)*. Vol. 2: *Analyse de la langue, Lexique et Index des noms*. Tübingen/Basel, A. Francke, 2010, p. 231 s.v. *rei*. Cfr. *ibid.*, p. 29: «En ce qui concerne *leig*, *reig* etc., *-ig* est une graphie pour l'affriquée palatale finale».

⁶ «Le groupe latin *-CT-* qui se transforme en Provence régulièrement en [tʃ], est généralement noté par les graphies *-ch* et *-g*, rarement par d'autres contenant *h* ou *c* (*drech*, *faih*, *fac*, *fruha*, etc. [...]). À l'ouest, *-ch* subit plus fortement la concurrence avec *-g* qu'à l'est, où *-ch* l'emporte de loin»: Martin-Dietrich Glessgen, *Les scriptae occitanes III. Provence*, in G. Holtus (et al.), *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, Bd. II,2 (*Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete vom Mittelalter bis zur Renaissance*), Tübingen, Niemeyer, 1995, 425-34, p. 427.

⁷ Perugi, *Modelli critico-testuali cit.*, p. 540.

⁸ Qui e altrove, mi riferisco al testo di Walter T. Pattison, *The Life and Works of the Troubadour Raimbaut d'Orange*, Minneapolis, The University of Minnesota Press, 1952 (mss. C, D, IKN², M).

Appel, per il quale *deg* significa anche qui ‘debbo’, emenda il testo sulla base del ms. D: «maudig; e deg/dels janglos parlar mal dizens?».⁹ Invece l’editore Pattison, come già Kolsen,¹⁰ intende *dęc* ‘sins’.¹¹ Ma l’ipotesi non è fonologicamente accettabile: *-ęc* non può rimare con [-ęts̥] di *reg* e *adreg*. Propongo, invece, di considerare questo *deg* come equivalente grafico di *deit* ‘parole, discours’, attestato nel ms. O 526 del *Girart de Roussillon* e, come *deit* ‘sentence’ e *mal deit* ‘mauvaise parole, calomnie’, nel *Liber de moribus* (sec. XIV).¹² Si tratta di uno dei tre volgarizzamenti inclusi nel ms. BN fr. 1747: Pfister¹³ ne ha localizzato la scripta in Alvernia, «senza escludere completamente il Velay, la zona tra il Massif Central e il Rodano».¹⁴

La canzone appena esaminata non appartiene sicuramente al nucleo delle composizioni rambaldiane più difficili (ossia più farcite di isoglosse francoprovenzali).¹⁵ Ciò nonostante, i pochi tratti pertinenti (*reg*, *deg*, il pronome neutro *lo* al v. 13) confermano l’identikit già noto, del quale i cultori di Raimbaut d’Aurenga – forse per deficit di sensibilità (o di competenza) linguistica – indugiano a prendere atto.¹⁶

⁹ Carl Appel, *Der Liebesbrief Raimbaut’s von Orange*, in *Mélanges de linguistique et de littérature offerts à M. Alfred Jeanroy*, Genève, Droz, 1928, p. 372, nota 1. «Appel, working from Kolsen’s edition, did not know that CIKN²R concur in reading *parliers*, which makes the variant of D highly suspect» (Pattison).

¹⁰ Adolf Kolsen, *Dichtungen der Trobadors auf Grund altprovenzalischer Handschriften*, Halle, Niemeyer, 1916, p. 66.

¹¹ Ed. Pattison, p. 122: ‘the sins of the gossiping, slenderous talkers’. Così anche Susanna Barsotti, *Raimbaut d’Aurenga*, «Assatz m’es bel» (*BdT* 389.17), «Lecturae tropatorum», 14 (2021), pp. 131-2. La sua congettura *e-l dec* non pare necessaria.

¹² Diego Zorzi, *Una versione provenzale del '300 del “Liber de moribus” e delle Sentenze di Publilio Siro*, «Aevum», 28 (1954), 484-504, alle pp. 488, 498, 500. Cfr. Max Pfister, *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Tübingen, Niemeyer, 1970, p. 365.

¹³ Max Pfister, *La lingua del ms. fr. 1747 della Biblioteca Nazionale di Parigi (Traduzione di Beda e “Liber scintillarum”)*, in *Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia*, 4 vol., Modena, Mucchi, 1989, III, 1015-23.

¹⁴ Va precisato che *deit* si estende anche alla Guascogna, configurando così uno schema di aree laterali: SW ne segnala due occorrenze (ma in realtà le attestazioni sono ben più numerose) nelle *Archives municipales de Bordeaux. Registres de la Jurade. Délibérations de 1414 à 1416 et de 1420 à 1422*, t. 4^{ème}, Bordeaux, Impr. G. Gounoulhou, 1883.

¹⁵ Le principali sono indicate nell’articolo *La lingua di Raimbaut d’Aurenga*, incluso il gennaio 12, 2022 nel sito <http://www.maurizioperugi.ch/1.7>. Le canzoni oggetto di studio sono in particolare 389.5, 10, 22, 26, 27, 36; 392.5.

¹⁶ Un buon esempio di questa ritrosia è la recente pubblicazione di *Bels amics ben ensenhatz. Studi in memoria di Luigi Milone*, a cura di Giosuè Lachin e Francesco Zambon, Modena, Mucchi, 2022.